

МОРОЗОВ Михаил Михайлович

*Российский новый университет (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mmorozov@bk.ru*

ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Глобальная цифровизация стала тем фактором, который оказывает кардинальное влияние на все сферы социально-экономической жизни общества, включая появление новых форм организации бизнеса в виде цифровых экосистем. Показано, что сервисная экономика выступает в качестве важной составляющей национальной экономики и её роль постоянно возрастает. Цифровые экосистемы могут создаваться на различных уровнях экономики, включая мега-, макро-, мезо- и микроуровень, однако чаще всего они формируются на мезо-отраслевом уровне. Целью исследования является изучение перспектив создания и направлений развития цифровых экосистем в рамках российской сервисной экономики. Рассмотрены преимущества организации экономической деятельности в форме цифровых экосистем для всех её участников. Показано, что эта новая форма организации бизнеса позволяет реализовать такие принципы, как комплементарность и win-win, которые приобретают особую значимость в экономике сферы услуг. Развитие цифровых экосистем является ключевым направлением цифровизации в сервисной экономике.

Ключевые слова: *сервис, сервисная экономика, цифровые экосистемы, информационное пространство, комплементарность, цифровые сервисы*

Для цитирования: Морозов М.М. Цифровые экосистемы в сервисной экономике // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 29–37. DOI: 10.5281/zenodo.12604963.

Дата поступления в редакцию: 4 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 338.001.36 EDN: DKJYJT
DOI: 10.5281/zenodo.12604963

Mikhail M. MOROZOV

Russian New University (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mmorozov@bk.ru

DIGITAL ECOSYSTEMS IN THE SERVICE ECONOMY

Abstract. Global digitalization has become a factor that dramatic impacts on all spheres of socio-economic life of society, including the emergence of new forms of business organization in the form of digital ecosystems. It is shown that the service economy acts as an important component of the national economy and its role is constantly increasing. Digital ecosystems can be created at various levels of the economy, including mega-, macro-, meso- and micro-levels, but most often they are formed at the meso-industrial level. The article is aimed at study the prospects for the creation and directions of development of digital ecosystems within the Russian service economy. The advantages of organizing economic activity in the form of digital ecosystems for all its participants are considered. It is shown that this new form of business organization makes it possible to implement such principles as complementarity and win-win, which are of particular importance in the economy of the service sector. The development of digital ecosystems is a key area of digitalization in the service economy.

Keywords: service, service economy, digital ecosystems, information space, complementarity, digital services

Citation: Morozov, M. M. (2024). Digital ecosystems in the service economy. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 29–37. doi: 10.5281/zenodo.12604963. (In Russ.).

Article History

Received 4 April 2024

Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экономика сферы услуг или сервисная экономика является важнейшей составляющей мировой экономики. По данным Всемирного банка¹, в 2022 г. вклад сферы услуг в мировой ВВП составил 63,9%. В США на сферу услуг приходится 77,6% ВВП, Великобритании – 72,2%, Франции – 70,7%, Германии – 62,7%, Российской Федерации – 54%, Китае – 52,8%.

В условиях глобальной цифровизации информация становится важнейшим активом сервисной экономики, также меняется схема взаимодействия между всеми субъектами рынка сферы услуг [7, 11]. Многие бизнес-процессы предприятий сервиса подлежат цифровизации, формируются новые организационно-экономические условия ведения бизнеса [3, с.85]. Кардинальному изменению подвергаются ключевые основы ведения предпринимательской деятельности в условиях цифровой трансформации [13]. Ключевым трендом трансформации деятельности сервисной индустрии является создание цифровых экосистем, что обусловило актуальность темы данной статьи.

Исследованию вопросов создания и применения цифровых платформ и экосистем посвящены труды российских и зарубежных ученых Г.Б. Клейнера [5], А.Ю. Бурова [2], И.А. Титова [12], D.B. Audretsch, J.A. Cunningham, D.F. Kuratko [15], A. Hein, M. Schreieck, T. Riasanow [16], M. Jacobides, C. Cennamo, A. Gawer [17], G. Parker, M. Van Alstyne, X. Jiang [19] и др. Следует отметить, что теория экосистемной организации бизнеса на данный момент ещё только формируется, практически отсутствуют исследования специфики цифровых экосистем в сфере услуг.

Целью исследования является изучение основных принципов функционирования цифровых экосистем и перспективы цифровой экосистемной организации сервисной экономики.

В качестве методов исследования применялся анализ и синтеза информации, системный подход, сравнительный и статистический

анализ данных.

Результаты исследования

Цифровую сервисную экономику следует рассматривать на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях. Мегауровень соответствует изучению сферы услуг в мировом масштабе, макроуровень связан с изучением цифровизации сферы услуг на уровне национальных экономик, мезоуровень сервисной экономики отождествляется с региональным или отраслевым уровнем, микроуровень предполагает цифровизацию деятельности отдельных предприятий сервиса, что позволяет повысить их эффективность деятельности. Существующие на сегодняшний день цифровые экосистемы представлены на различных уровнях: к мегауровню относятся Google, Amazon, Alibaba и др., к макроуровню можно отнести Wildberries, Авито, Ozon, Сбер, МТС, Госуслуги и другие, к отраслевому мезоуровню следует отнести ЦИАН, Avito, HeadHunter и др., к микроуровню – экосистема Северстали.

Сфера услуг развивается во многих странах, включая Россию. На рис. 1 показан объём платных услуг населению с 2005 по 2022 гг.

С 2005 по 2019 гг. зафиксирован рост объёма платных услуг населению, однако в связи с пандемией в 2020 г. этот показатель упал на 14,6%, за 2021-22 гг. он восстановился.

Постоянно растёт уровень вовлеченности населения в использование различных цифровых сервисов. На рис. 2 показаны направления использования услуг сети Интернет населением России в 2022 г. [4, с.176]. Среди наиболее популярных цифровых услуг следует отметить осуществление банковских операций (62%), покупку товаров или услуг (51,5%), продажу товаров и услуг (13,5%).

Совершенствование сервисной индустрии осуществляется не только в области технологических инноваций, но и в сфере маркетинговых, экономических, организационных инноваций, причём лидирующие позиции занимает цифровизация бизнес-процессов [9, с.18].

¹ <https://wdi.worldbank.org/table/4.2#>

Рис. 1 – Платные услуги населению России, млн руб.²

Рис. 2 – Направления использования интернета в России в 2022 г. (в %% от кол-ва населения в возрасте 15–74 лет)

² Источник: данные Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>

Одним из инновационных подходов организации бизнеса следует признать экосистемный подход, который активно развивается в последние годы. В силу новизны и недостаточной разработанности теоретико-методологической базы экосистемной организации бизнеса на данный момент нет однозначного толкования понятия экосистемы применительно к экономике. Ряд авторов считает, что под экосистемной организацией в экономике следует понимать группу взаимодействующих фирм, деятельность которых тесно связана и зависит друг от друга [1, с.359]. Цифровую экосистему рассматривают также как клиентоцентричную бизнес-модель, объединяющую продукты, услуги, информацию различных её участников для удовлетворения потребностей клиентов [6, с.3]. Следует отметить, что клиентоцентричность сервисных экосистем следует рассматривать как их важнейшую отличительную черту.

По нашему мнению, экосистемная организация бизнеса представляет собой информационно взаимосвязанную совокупность субъектов рынка, создающих совместные продукты и услуги, обладающие новой потребительской стоимостью по сравнению с той, которую могут обеспечить эти субъекты по отдельности.

При применении экосистемного подхода одним из важнейших его преимуществ перед другими формами организации бизнеса является реализация принципа комплементарности (дополняемости) продуктов и услуг [8, с.31]. Суть комплементарности состоит в том, что совместное участие разных экономических субъектов в производстве продуктов и оказании услуг приводит к созданию новой потребительской стоимости (дополнительной ценности), которая является более ценной для потребителя, чем продукты и услуги отдельных производителей. При этом в рамках экосистемной организации бизнеса в максимальной степени обеспечивается своевременность, доступность, качество и персонализация продуктов и услуг.

Создание и развитие цифровых платформ

стало технологической основой формирования цифровых экосистем, которые становятся новой формой организации бизнеса. Этому также способствовала смена поколений и появление так называемых цифровых потребителей, которые относятся к поколению миллениалов и зуммеров [18, с.80]. Экосистемный подход также позволяет минимизировать транзакционные издержки за счёт отказа от посредников, что снижает себестоимость товаров и является крайне привлекательным для покупателей. К ключевым особенностям цифровых экосистем следует отнести то, что они базируются на одной или нескольких цифровых платформах, обеспечивают интеграцию продуктов и услуг различных производителей и продавцов, формируют большие массивы данных (Big Data) о товарах, потребителях, рынках, обработка которых позволяет получать уникальную информацию. По мнению ряда экспертов, вклад цифровых экосистем в мировой ВВП к 2025 году может составить 30% [14, с.11].

Важной характеристикой цифровых экосистем является реализация принципа win-win который означает, что каждый участник экосистемы получает определённые выгоды, которые показаны в табл. 1.

Технологической основой цифровой экосистемы выступают цифровые платформы, которые информационно объединяют участников экономического рынка на взаимовыгодных условиях с целью создания новой ценности, которая не может быть создана вне этой экосистемы.

Цифровые платформы обеспечивают [10, с.224]:

- эффективное бизнес-взаимодействие всех участников цифровой экосистемы в рамках совместного информационного пространства;
- получение определённых выгод всеми пользователями цифровой экосистемы;
- алгоритмизацию действий пользователей;
- оптимизацию транзакционных расходов.

Таблица 1 – Выгоды участников цифровой экосистемы

Субъект (участник) цифровой экосистемы	Выгоды, получаемые участниками цифровой экосистемы
Покупатель	Возможность приобретения продуктов или услуг, обладающих повышенной потребительской стоимостью по сравнению с товарами отдельных производителей (поставщиков), снижение стоимости товаров за счёт уменьшения транзакционных издержек, доступ к товарам различных производителей в режиме «одного окна» через общую цифровую точку доступа по единому клиентскому ID, клиентская система поддержки в том числе в форме чат-ботов и с применением технологий искусственного интеллекта
Продавец или производитель товара	Формирование эффективной коммуникации с потребителем, расширение целевой аудитории и увеличение объёмов продаж, возможность создания совместного с другими участниками экосистемы товара с повышенной потребительской стоимостью, приносящей дополнительную прибыль, дополнительные возможности продвижения товаров без увеличения затрат на рекламу, доступ к сервисам компаний-партнёров, пользование общей инфраструктурой цифровой экосистемы
Владелец экосистемы	Выгоды за счёт совершаемых сделок и предложения дополнительных услуг

В цифровой экосистеме в максимальной степени проявляется эффект комплементарности и синергии всех её участников. Одними из первых цифровых экосистем являются китайские Alibaba и Tencent, которые продемонстрировали принципиальные отличия экосистемного подхода в организации бизнеса от традиционных схем. К крупнейшим российским цифровым экосистемам относят Сбер, Яндекс, VK, Тинькофф, МТС, Wildberries, Ozon, МегаФон и др. Все перечисленные цифровые экосистемы относятся к сервисной экономике.

В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран крупнейшие российские цифровые экосистемы Сбер, Яндекс, VK, МТС, Тинькофф частично потеряли выход на международный рынок, они постоянно обновляют состав своих сервисов, закрывают убыточные и создают новые сервисы, занимают рыночные ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка иностранных компаний, в частности, все экосистемы создали свои платёжные сервисы (SberPay, Яндекс Пэй, VK Pay, МТС Pay, Tinkoff Pay)³. В цифровых экосистемах доступны различные категории сервисов, в том числе покупка и

доставка (СберМаркет, ЯндексМаркет, VK Маркет, МТС онлайн и др.), разнообразные финансовые сервисы, включая онлайн-банкинг, здоровье (eАптека, ЯндексЗдоровье, СберЗдоровье, VK Здоровье и др.), образование (СберУниверситет, ЯндексАкадемия, ЯндексРепетитор и др.), медиа и развлечения, путешествия (СберСпасибоТрэвел, Яндекс Путешествия, МТС Трэвел, Тинькофф Путешествия и др.).

Важной характеристикой цифровых экосистем является наличие огромного массива информации (Big Data), который при определённой аналитической обработке может служить источником новых знаний о покупателях, партнёрах, рынках. Технологии искусственного интеллекта позволяют генерировать принципиально новую информацию и прогнозировать будущее поведение клиентов, делать прогнозные расчёты спроса и т.п. Подобная информация позволяет предвосхитить желания потребителя и обеспечить персонализированный подход к каждому клиенту. Получаемые знания имеют огромную ценность и могут быть успешно монетизированы за счёт создания более привлекательных для клиентов товаров и

³ РБК. Тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/65a91ebd9a79473ff65679ef>

услуг, оптимального управления продажами и т.п. Такие данные позволяют создавать более сложные и точные представления об отдельных клиентах и помогают компаниям разрабатывать продукты (услуги, более адаптированные к их предпочтениям (персонализированные)).

Перспективы развития цифровых экосистем весьма позитивны и будут иметь большое значение для будущего роста сервисной экономики, т.к. они создают более комфортные условия для доступа потребителей к товарам и услугам, а также обеспечивают определённые выгоды и другим участникам экосистем.

Цифровые экосистемы повышают требования к используемым цифровым технологиям, уже сейчас технологии цифровых экосистем активно используют облачные решения, блокчейн, Интернет вещей, большие данные, технологии искусственного интеллекта и аналитические решения. Совместное использование данных останется ключевым фактором создания ценности экосистем. Наиболее

важными задачами останутся повышение цифровых навыков персонала, также будут востребованы компетенции сотрудников в принятии решений междисциплинарного характера, управление талантами и коммуникационные навыки.

Заключение

Цифровое развитие сервисной экономики связано прежде всего с развитием цифровых экосистем. Наиболее успешные и крупные российские экосистемы имеют большие технологические перспективы в сфере создания сервисов на основе применения искусственного интеллекта, блокчейна, BigData и других передовых технологий. Ведущие цифровые экосистемы применяют инструменты, позволяющие создавать дополнительную потребительскую стоимость и удовлетворять все возрастающие потребности пользователей. Чем больше цифровых сервисов аккумулируется в цифровой экосистеме, тем более удовлетворённым становится потребитель и его легче удержать в рамках этой экосистемы.

Список источников

1. Асадуллина А.В., Вилкул Н.А. Цифровые экосистемы: методологические основы и структурная трансформация в России // Russian Economic Bulletin. 2024. Т.7. №1. С. 358-370.
2. Бурова А.Ю. Цифровые экосистемы: необходимость и содержание законодательного регулирования // Журнал российского права. 2024. Т.28. №1. С. 143-155.
3. Головцова И.Г., Сучкова М.Ю. Цифровая трансформация сферы услуг в новых условиях // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2020. №4(54). С. 81-86.
4. Индикаторы цифровой экономики: 2024: Стат. сб. / В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 276 с.
5. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. №1(59). С. 40-45.
6. Концепция общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих различные цифровые сервисы на базе одной «экосистемы». 2021. URL: https://economy.gov.ru/material/file/cb29a7d08290120645a871be41599850/konceptsiya_21052021.pdf.
7. Эскиндаров М.А. Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых проектов, решений и гипотез: Монография. М.: Дашков и К, 2021. 641 с.
8. Морозов М.А., Морозова Н.С. Концепция цифровой экосистемы индустрии туризма и гостеприимства // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №4. С. 27-36.
9. Морозов М.М. Инновационные бизнес-модели в сервисной индустрии с целью обеспечения её устойчивого развития // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1(103). С. 15-23.
10. Морозов М.М., Морозов М.А. Цифровые экосистемы как инструмент трансформации сервисной экономики // Вестник Академии знаний. 2021. №45(4). С. 221-227.

11. Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции. Монография / Под ред. М.А. Эскиндарова. М.: Дашков и К, 2023. 352 с.
12. Титов И.А. Цифровые платформы как драйвер реализации проектов компаний по импорто-замещению ИТ-инфраструктуры: опыт экосистемы «СБЕР» // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами. 2024. Т.13. №1. С. 43-49.
13. Шаркова А.В. и др. Трансформация предпринимательской деятельности: новые технологии, эффективность, перспективы: Монография. М.: Дашков и К, 2021. 374 с.
14. Цифровые экосистемы в России: эволюция, типология, подходы к регулированию. М.: Ин-т эконом. политики им. Е.Т. Гайдара, 2022. 55 с. URL: https://www.iep.ru/files/news/Issledovanie_jekosistem_Otchet.pdf.
15. Audretsch D.B., Cunningham J.A., Kuratko D.F. et al. Entrepreneurial ecosystems: Economic, technological, and societal impacts // The Journal of Technology Transfer. 2019. Vol.44. Pp. 313-325.
16. Hein A., Schrieck M., Riasanow T. et al. Digital platform ecosystems // Electron Markets. 2020. №30. Pp. 87-98.
17. Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. Towards a Theory of Ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. Vol.39. Iss.8. Pp. 2255-2276.
18. Morozov M.M. Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions // Services in Russia and Abroad. 2021. Vol.15. №2(94). Pp. 75-82.
19. Parker G., Van Alstyne M., Jiang X. Platform ecosystems: How developers invert the firm // MIS Quarterly. 2017. №41(1). Pp. 255-266.

References

1. Asadullina, A. V., & Vilkul, N. A. (2024). Cifrovye ekosistemy: metodologicheskie osnovy i strukturnaya transformaciya v Rossii [Digital ecosystems: methodological foundations and structural transformation in Russia]. *Russian Economic Bulletin*, 7(1), 358-370. (In Russ.).
2. Burova, A. Yu. (2024). Cifrovye ekosistemy: neobходимost' i soderzhanie zakonodatel'nogo regulirovaniya [Digital ecosystems: the need and content of legislative regulation]. *Zhurnal rossijskogo prava [Journal of Russian Law]*, 28(1), 143-155. (In Russ.).
3. Golovtsova, I. G., & Suchkova, M. Yu. (2020). Cifrovaya transformaciya sfery uslug v novyh usloviyah [Digital transformation of the service sector in new conditions]. *Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa [Technical and technological problems of service]*, 4(54), 81-86. (In Russ.).
4. Abashkin, V. L., Abdrakhmanova, G. I., Vishnevsky, K. O., Gokhberg, L. M. & et al. (2024). *Indikatoriy cifrovoj ekonomiki: 2024 [Indicators of the digital economy: 2024]*: Statistical collection. Moscow: ISSEK HSE. (In Russ.).
5. Kleiner, G. B. (2019). Ekonomika ekosistem: shag v budushchee [Ecosystem economics: a step into the future]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic revival of Russia]*, 1(59), 40-45. (In Russ.).
6. The concept of general regulation (2021). *Koncepciya obshchego regulirovaniya deyatel'nosti grupp kompanij, razvivayushchih razlichnye cifrovye servisy na baze odnoj «ekosistemy»* [The concept of general regulation of the activities of groups of companies developing various digital services based on one "ecosystem"]. URL: https://economy.gov.ru/material/file/cb29a7d08290120645a871be41599850/koncepciya_21052021.pdf. (In Russ.).
7. Eskindarov, M. A. (2021). *Koncepciya effektivnogo predprinimatel'stva v sfere novyh projektov, reshenij i gipotez [The concept of effective entrepreneurship: in the light of new projects, solutions and hypotheses]*: A monograph. Moscow: Dashkov & Ko. (In Russ.).
8. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2020). *Koncepciya cifrovoj ekosistemy industrii turizma i gostepriimstva [Tourism and Hospitality Industry Digital Ecosystem Concept]*. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(4), 27-36. (In Russ.).
9. Morozov, M. M. (2023). *Innovacionnye biznes-modeli v servisnoj industrii s cel'yu obespecheniya ee ustojchivogo razvitiya [Innovative business models in the service industry to ensure its*

- sustainable development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1/103), 15-23. (In Russ.).
10. Morozov, M. M., & Morozov M. A. (2021). Cifrovye ekosistemy kak instrument transformacii servisnoj ekonomiki [Digital ecosystems as a tool for transforming the service economy]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 45(4), 221-227. (In Russ.).
 11. Eskindarov, M. A. (Ed.). (2021). *Razvitie predprinimatel'stva: innovacii, tekhnologii, investicii [Development of entrepreneurship: innovation, technology, investment]: A monograph*. Moscow: Dashkov & Ko. (In Russ.).
 12. Titov, I. A. (2024). Cifrovye platformy kak drajver realizacii proektov kompanij po importozameshcheniyu IT-infrastruktury: opyt ekosistemy «SBER» [Digital platforms as a driver for the implementation of companies' projects on import substitution of IT infrastructure: the experience of the SBER ecosystem]. *Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Rossijskij zhurnal upravleniya proektami [Scientific research and development. Russian Journal of Project Management]*, 13(1), 43-49. (In Russ.).
 13. Sharkova, A. B. at al. (2021). *Transformaciya predprinimatel'skoj deyatel'nosti: novye tekhnologii, effektivnost', perspektivy [Transformation of entrepreneurial activity: new technologies, efficiency, prospects]: A monograph*. Moscow: Dashkov & Ko. (In Russ.).
 14. Digital ecosystems in Russia (2022). Cifrovye ekosistemy v Rossii: evolyuciya, tipologiya, podhody k regulirovaniyu [Digital ecosystems in Russia: evolution, typology, approaches to regulation]. Moscow: Gaidar Institute of Economic Policy. URL: https://www.iep.ru/files/news/Issledovanie_jekosistem_Otchet.pdf. (In Russ.).
 15. Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., & et al. (2019). Entrepreneurial ecosystems: Economic, technological, and societal impacts. *The Journal of Technology Transfer*, 44, 313-325.
 16. Hein, A., Schrieck, M., Riasanow, T., & et al. (2020). Digital platform ecosystems. *Electron Markets*, 30, 87-98.
 17. Jacobides, M., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39(8), 2255-2276.
 18. Morozov, M. M. (2021). Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions. *Services in Russia and Abroad*, 15(2/94), 75-82.
 19. Parker, G., Van Alstyne, M., & Jiang, X. (2017). Platform ecosystems: How developers invert the firm. *MIS Quarterly*, 41(1), 255-266.